

TARJIMADA SUN'IY INTELLEKT VA INSONIYAT O'RTASIDAGI RAQOBAT MASALASI

Oblokulova Nozima¹, Otayarova Umida²

¹Tarjimonlik nazariyasi va amaliyoti: koreys tili, ²Ilmiy rahbar

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15599191>

Annotation. *Although artificial intelligence is developing day by day and replacing humans in many professions, some jobs in the near future cannot be replaced by robot technologies such as translator. The reason for that is every language has its unique features such as grammatical differences and cultural identity. Despite that proper usage of computer technologies can be of great benefit and help the translator.*

Key words: *artificial intelligence, translation, differences between languages, grammatical diversity, cultural uniqueness, mission of translator.*

Аннотация. *Несмотря на то, что искусственный интеллект является одним из величайших изобретений современности и применяется во многих областях, он все еще имеет некоторые недостатки в области перевода. Основной причиной этого являются присущие языкам грамматические различия и межкультурные различия. Кроме этого, правильное использование компьютерных технологий может принести большую пользу и помощь переводчику.*

Ключевые слова: *искусственный интеллект, перевод, разница между языками, грамматическое различие, межкультурная идентичность, роль переводчика.*

Annotatsiya. *sun'iy intellekt rivojlangan davrning eng yuksak ixtirolaridan biri bo'lishiga va uning ko'p sohalarda ishlatilayotganiga qaramay tarjima yo'nalishida uning ba'zi kamchiliklari kuzatiladi. Buning asosiy sababi esa tillardagi o'ziga xos grammatik tafovutlar va madaniyatlararo xosliklar hisoblanadi. Bunga qaramay kompyuter texnologiyalaridan to'g'ri foydalanish tarjimonga katta foyda va yordam keltirishi mumkin.*

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, tarjima, tillar o'rtasidagi farq, grammatik tafovut, madaniyatlararo xoslik, tarjimon vazifasi.*

Hozirgi kunda texnologiyalarning jadal rivojlanayotgani oqibatida, ko'pgina sohalarda odam ishchilar robot texnologiyalar bilan o'rnini almashmoqda. Ammo sun'iy intellekt tarjimonlarning ham o'rnini bosa oladimi? Kelajakda bizni nima kutishi noma'lum bo'lsa-da, yaqin orada tarjimonlarni butunlay robotlarga almashtirish ilojsiz. Tillardagi hissiy bo'yodrlilik, madaniyatlarga aloqador so'zlar va bir so'zning ikki tilda ikki xil qo'llanishlar kabi jihatlarni insondan boshqa mavjudot to'g'ri tarjima qila olmasligi aniq. Bunga qaramay, sun'iy intellekni va zamonaviy texnologiyalarni o'rganish zamon talabi hisoblanib, undan to'g'ri foydalanish esa tarjimonga katta yordam berishi va tarjimaning aniq chiqishiga erishish mumkin.

Maqolada hozirda sun'iy intellekt tarjimasining kuchsiz ekanligi, tillaridagi o'ziga xos xususiyatlar va sun'iy intellektdan unumli foydalanish masalalari batafsil ko'rib chiqiladi.

XXI asr texnologiyalarning cho'qqiga yetgan davri hisoblanib, internet hozirda bizga juda ko'p jihatdan yordam bera olish, ishimizni yengillashtirish va ba'zan zarar ham keltirish imkoniga ega. Oxirgi vaqtlarda ko'pgina soha vakillari shu kabi robot texnologiyalar orqasidan ishsiz qolib, ba'zi ishlarda odamning kerakligi tobora kamayib ketmoqda. Masalan turli tuman ishlab chiqarish zavodlari deyarli butunlay odam ishchilardan voz kechgan, ba'zi rivojlangan mamlakatlarda hatto

do‘konlarda ham sotuvchilarsiz o‘z-o‘ziga xizmat ko‘rsatish xizmatlari mavjud bo‘lib, turli kamera va asboblardan ta‘minlangan. Ammo shunday kasblar borki, yaqin kelajakda sun‘iy intellekt ularning o‘rnini bosa olmaydi. Ulardan biri bu tarjimonlik sohasidir.

Hozirda ko‘pchilik sun‘iy intellektdan tarjima vositasi sifatida foydalanayotgan bo‘lsada uning tarjimasida inson tarjimon ko‘rsatadigan natijadan farq qilib turadigan jihati yaqqol namoyon bo‘ladi, va bu ba‘zan ham ijobiy ham salbiy tomonlari bilan ajralib turadi. Eng asosiy ijobiy xususiyati shundan iboratki, sun‘iy intellekt bir necha soniyalar ichida bir boshli uzun matnning tahlil va tarjima qilish imkoniga ega. Ammo madaniyatga aloqador so‘zlar, polisemantik (ko‘p ma‘noli) so‘zlar, ibora va tasviriy ifodalarni tarjima qilishda ularda xatoliklar kuzatilib, matnning noaniq bo‘lishiga olib kelishi aniq. Ingliz va o‘zbek tillari ortasidagi tarjimani olsak, bu ikki davlat o‘rtasida madaniyatlararo tafovut yuqori bo‘lib, ikki aholi mobaynida bir nechta mavjud bo‘lgan-bo‘lmagan so‘zlar juda ko‘p. Masalan turli ovqatlar, bayramlar, kundalik narsalar va kasblarga aloqador so‘zlar bunga yaqqol misoldir. Bundan tashqari bir ma‘noni ifodalovchi ibora bu ikki tilda ikki xil shaklda keladi masalan o‘zbek tilda ikki ishni birdan bajarish ma‘nosini beradigan “bir o‘q bilan ikkita quyon o‘ldirish iborasi ingliz tilida “to kill two birds with one stone” ya‘ni ikkita qushni bir tosh bilan o‘ldirish shaklida keladi. Yuqori texnologiyali sun‘iy intellekt yordamida bu kabi iboralarni tarjima qilishga erishsa ham, oddiy tarjima vositalari bu kabi frazalarni to‘g‘ridan tog‘ri tarjima qilib ma‘no yo‘qolishiga sabab bo‘ladi. Tillardagi farqlardan yana biri bu uning grammatik strukturasini hisoblab, turli tillarda u turlicha holda bo‘ladi masalan ba‘zi tillar SOV strukturasida (fe‘l gapning oxirida kelsa) masalan o‘zbek tili, turkiy tillar va boshqalar va SVO strukturasida masalan rus tili, ingliz tili kabilari hisoblanadi. Robot texnologiyalari esa gapni to‘g‘ridan to‘g‘ri tarjima qilib strukturalardagi farqlarni ko‘rsatolmaydi. Bu esa ba‘zan gapning mano noaniqligiga va ba‘zan uni yo‘qolishiga olib keladi. Qo‘shimcha ravishda ba‘zi tillarda rodlar (jinsga aloqador shakllar) mavjum bo‘lib ba‘zi tillarda ularning butunlay yo‘qligi tillardagi katta tafovutni keltirib chiqaradi. Kompyuter texnologiyasini olsak, u bu jihatni tarjima qilishda xatoliklarga duch keladi. Masalan o‘zbek tilidan rus tiliga “u” so‘zini tarjima qilishda tarjimon kontekstga qarab “он” yoki “она” so‘zini qo‘ysa, robot kontekstga e‘tibor bermay goh u yoki bu shakllardan tasodifiy ravishda foydalanaveradi. Yana barcha tilning o‘ziga xos xususiyatidan biri bu bir so‘zning ko‘p ma‘noligi hisoblanib bu kontekstga qarab ma‘nolarini almashtirib keladi, bu esa hozirda sun‘iy intellekt eng oqsoq bo‘lgan jihatidan biri bo‘lib yana biri bu jonli insongina farqlay oladigan tillardagi hissiy bo‘yoqdorlikdir. SI (sun‘iy intellekt) tildagi bu kabi xususiyatlarni farqlay olmaydi. Masalan o‘zbek tilidan yuz so‘zini olsak uning bir nechta sinonimlari mavjud bo‘lishiga qaramay, chehra asosan ijobiy ma‘noda, Bashara esa salbiy ma‘noda ishlatilishini tushunmaydi. Tillarning o‘ziga xos xususiyatlari haqida to‘xtalganda koreys tilining bir necha xurmat shakllari borligiga to‘xtalmay o‘tish imkonsiz. Ularning madaniyati shunchalar ajoyibki ularda hurmat shakllarini yaratishning bir nechta turlari masalan so‘zlarga qo‘shimcha qoshish orqli, so‘zlarning o‘zi orqali va ba‘zan ohang orqali shakllari mavjud. Ularni noto‘g‘ri saylda tarjima qilish ba‘zi tushunmuvchilik yoki hatto tilga va til so‘zlashuvchisiga behurmatlik kabi muammolarga keltirishi mumkin. Bu esa sun‘iy intellekt ishini yanada qiyinlashtirib tarjimaning noto‘g‘ri bo‘lishiga olib keladi. Tarjimon esa, o‘z navbatida tillardagi madaniy farqlarni bilishi va ularni til vakillariga to‘g‘ri yetkazishi maqsadga muvofiq Koreys tilidan tashqari kompyuter texnologiyalari dunyodagi eng murakkab tillardan bo‘lgan xitoy, arab kabi tillarning tarjimasida ko‘p notog‘ri natijalar kuzatiladi. Qo‘shimcha tarzda, hozirda yuqori rivojlangan texnologiyalarning bizga ma‘lum bo‘lgan xususiyatidan biri bu uning ovoz aniqlash va ovoz orqali tarjima qilish hisoblanib, u odamga og‘zaki tarjima imkoniyatini taklif qiladi, ammo

bunda ham o‘zining kamchiliklariga ega bulardan eng kattasi esa nutqni no‘tog‘ri tarzda eshitishidir. Bu o‘z-o‘zidan xato tarjimaga olib keladi.

Xo‘sh unda sun‘iy intellekt texnologiyalari biz tarjimonlarga qanday yordam berishi mumkin? Kompyuter texnologiyaning tarjimada qoniqarli bo‘lmasligiga qaramay, unday to‘g‘ri foydalanish nafaqat tarjimonlar balki boshqa soha vakillariga ham ko‘pgina foyda keltirishi aniq. Uning eng yuksak foydalaridan biri bu uning tezligi hisoblanib inson tarjimon qo‘lidan kelmaydigan jarayon hisoblanadi. Kompyuter texnologiyalari bir necha betlik ma‘lumotlarni bir necha soniyalar ichida tahlil qilib uni tarjima qila olishi hayratga sazovor. Tarjimonning sun‘iy intellektdan unumli foydalanishi uchun unda ikta yo‘l bor. Birinchidan berilgan matnni oldindan ko‘rib chiqib, mashina tarjima qila olmaydigan so‘zlarni almashtirish va ikkinchisi robot tarjimasidan so‘ng berilgan va tarjima qilingan matnlarni solishtirish va tahrirlar kiritishdan iboratdir. Ammo tarjimon bu uchun o‘z ishini mukammal tarzda bilishi, tillar o‘rtasidagi tafovutni ko‘ra olishi va buni to‘g‘ri talqinda yetkazishi talab qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, har bir til o‘ziga xos grammatik va madaniy xususiyatlarga ega hisoblanadi. Kompyuter texnologiyalari esa tillar o‘rtasidagi bu kabi farqni ajrata olmaydi, bu esa uning tarjimadan foydalanishni shubhali qilib qo‘yadi. Ammo undan unumli tarzda foydalanish tarjimonning ham vaqtini, ham kuchini kamroq sarflashiga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Komilova, Sh. (2024, noy 20). Zamonaviy tarjimashunoslikning dolzarb muammolari. “Tarjimashunoslik – muammolar yechimlar va istiqbollar II” mavzusidagi xalqar ilmiy-amaliy anjuman.
2. Kurbanova, Sh. (2025, mar 29). Sun‘iy intellekt va tarjima. Spanish international scientific online conference PROSPECTS AND MAIN TRENDS IN MODERN SCIENCE.
3. Sodiqjonov, D. (2024, apr 18). Tilshunoslikda sun‘iy intellekt va til modellarining ahamiyati va tadqiqi (o‘zbek va ingliz tillarida). Ta‘limda yangicha yondashuv – innovatsiya sari qo‘yilgan qadam.
4. Sul‘tonmurotova, Sh. (2023 apr). Problems of translating English sentences into Uzbek. “science and education” scientific journal.